

O‘RTA OSIYODA NEOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI TARIXIGA OID AYRIM MA‘LUMOTLAR

Nazarov O.R.

GulDu t.f.n., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621959>

O‘rta Osiyo hududida neolit davri nisbatan yaxshi O‘rganilgan. Bu davr moddiy madaniyatini O‘rganishda S.P.Tolstov, A.P.Okladnikov, V.M.Masson, ya. G‘ulomov, A.V.Vinogradov, O‘.Islomov, A.Asqarov, A.Muhammadjonov, M.Djuraqulov, E.Bijanov, R.Sulaymonov, M.Qosimov, T.Mirsoatov, V.A.Ranov, V.A.Jukov, A.G.Amosova, A.Yusupov, G.F.Korobkova, T.G.Filimonova, V.V.Timofeev, N.U.Xolmatov, singari arxeolog olimlarning tadqiqotlari samarali natijalar berdi. ko‘p yillik tadqiqotlar natijasida O‘rta Osiyoning janubiy-g‘arbiy mintaqalarida Kopetdog‘ning quyoshga tushlov Soyi etaklarida ibtidoiy motiga dehqonchilik madaniyati (Joytun), Amudaryo va Zarafshonning quyi havzalarida, Qizilqumda ovchi-baliqchi urug‘ jamoalarining Kaltaminor madaniyati, Hisor tog‘ tizmalarining dara va yaylovlarida Hisor madaniyati, Farg‘ona vodiysida Markaziy Farg‘ona madaniyati, O‘rta Zarafshon vohasida Sazog‘on va Ustyurtda Ustyurt neolit jamoalari madaniyati ajratilib, ilmiy asoslandi va O‘rta Osiyo arxeologiyasi faniga kiritildi [P.Ибрагимов: 59].

Keyingi yillarda ham O‘rta Osiyo sarhadlarida neolit davri jamoalari moddiy madaniyati tadqiqoti keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda. SamDU arxeologlari O‘rta Zarafshon vohasida qator neolit yodgorliklarini topishdi, Surxandaryoda TO‘da neolit makoni, Quyi Zarafshonda Ayoqag‘itma neolit yodgorligi tadqiq etilgan. Neolit yodgorliklari tadqiqotida xususan, O‘zbekistonda O‘zbekistonRossiya, O‘zbekiston-Fransiya, O‘zbekiston-Polsha, O‘zbekiston-yaponiya kabi hamkorlikdagi yirik xalqaro ilmiy ekspeditsiyalar faoliyat ko‘rsatishib, izlanishlarda zamonaviy usullar, texnika, asbob-uskanalar qo‘llanilmoqda [M.T.Бердикулов: 11].

O‘zbekiston miqyosida yana neolit jamoalariga tegishli bo‘lgan petrogliflar Nurota tog‘ tizmasidagi Sarmishsoy, Chotqol tog‘ tizmasidagi Xo‘jaksit, Bukantovdagi Orqar darasidan topilgan. Bu petrogliflar va qoyatosh suratlari qaysi mintaqada joylashgan bo‘lmasin, ularning manzarasida umumiylik, o‘xshashlik xususiyatlari ko‘p. Bu turdagi san‘at yodgorliklarining qadimiyrog‘ida hayvon tasvirlari, taraqqiyotning keyingi bosqichlariga oid bo‘lgan tasvirlarda esa odamsimon ko‘rinishdagi rasmlar ko‘proq ifodalangan. Yovvoyi hayvonlardan – buqa, kiyik, qulon, jayron, to‘ng‘iz, arxar, tulki; yirtqich hayvonlardan – yo‘lbars, bo‘ri, arslon, sirtlon qabilar ko‘plab tasvirlangan. Shuningdek, ilon, qushlarning ham rasmlari bor.

O‘zbekiston hududi qoyatosh rasmlari tadqiqotida O‘zFA Arxeologiya instituti qoshida 1987 yili M.Xo‘janazarov rahbarligida tashkil etilgan guruh tomonidan amalga oshirilgan ishlar natijasi muhim ahamiyat kasb etadi. Guruh Nurota tog‘ tizmasining Oqtog‘, Qoratog‘ tarmoqlarida yangi yodgorliklarni topish va tadqiq etishni rejalashtirgan. Mazkur hudud qoyatosh rasmlari O‘z vaqtida 1966–1972-yillar mobaynida J.Kabirov tomonidan O‘rganilgan (Sarmishsoy, Bironsoy, Tongotarsoy, Gurtuksoy, Qilichliksoy, Toytuyoqsoy, Otchoparsoy, Umartolsoy, Qorachorvoq, Naymanchaliksoy yon daralari). M.Xo‘janazarov boshchiligidagi guruh zikr etilgan soylar yon daralaridagi qoyatosh rasmlarini qayta tadqiq etgan hamda Oqtog‘ning janubiy yonbag‘irlarida joylashgan soylar yon daralarida ko‘plab yangi qoyatosh rasmlarini topgan. Aniqrog‘i, hozirgi Xatirchi, Kattaqo‘rg‘on, Nurota va Qo‘shrabot tumanlariga

qarashli soy yon daralarida 30 dan ortiq yodgorliklarni kashf etgan. O‘zbekiston qoyatosh rasmlarini o‘rganishda Nurota tog‘ tizmasi hududi juda istiqbolli hisoblanadi.

1987–1989 yillar mobaynida M.Xo‘janazarov Qoratog‘ janubiy yon bag‘rida olib borgan tadqiqotlari jarayonida Oqsoqolotasoyi darasi yon qayirlarida yangi qoyatosh rasmlari borligini aniqladi. Yodgorlikda tabiiy mineral bo‘yoq (oxra)da chizilgan rasmlarning ham mavjudligi esa, ayniqsa, diqqatli hisoblanadi. Tadqiqotchi Oqsaqolotasoyi darasida 500 dan ortiq rasmlar borligini aniqlab, ularni ikki guruhga ajratdi: 1. Qizil rangdagi mineral bo‘yoq (oxra)da chizilgan rasmlar; 2. Urrib cho‘kichlash, tirnab chizish texnikalari asosida ishlangan suratlar [M.Д.Джуракулов: 9].

M.Xo‘janazarov tomonidan 1986-yili Nurota tog‘ tizmasining janubiy tarmog‘i bo‘lgan Qaroqchitog‘ tizmasi janubiy yon bag‘rida joylashgan to‘sinsoyi qoyatosh rasmlari ustida ilmiy tadqiq ishlari amalga oshirilgan. Yodgorlik to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumot 1977-yil Rostovtsev, T.Omonjulov, G.Vafoev va I.Ivanitskiylar tomonidan berilgan. Qoraqiyasoyi yodgorligida 2009–2010 yillar mobaynida M.Xo‘janazarov va A.Xolmatovlar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. 1990-yili M.Xo‘janazarov tomonidan Nurota tog‘ tizmasi Oqtog‘ janubiy yon bag‘ridan Yonboshsoyi qoyatosh rasmlari yodgorligini topdi. Tadqiqotchining fikricha, Yonboshsoy rasmlari xronologik jihatdan mil. avv. 2-ming yillikka oid hisoblanadi.

Mamlakatimiz mustaqilligi yillarida Bukantog‘ hududi O‘zbekiston qoyatosh rasmlarini o‘rganish guruhi rahbari M.Xo‘janazarov va Polshalik mutaxassis A.Razvadovskiylar hamkorligida zamonaviy tadqiqot uslublari asosida kompleks ravishda o‘rganilgan. Qoyalardagi ayrim manzara tasvirlarini esa neolit davri bilan ham chegaralash mumkinligi ta’kidlanadi. Xususan, 1993–1995, 1998, 2002 yillar mobaynida O‘zbekiston-Polsha xalqaro petrogliflar guruhi Nurota tog‘ tizmasi Qoratog‘ janubiy yon bag‘rida joylashgan Sarmishsoy, Markaziy Qizilqum hududidagi Bukantog‘ va Chotqol tizmasidagi Xo‘jakent qoyatosh rasmlari yodgorliklarida ilmiy tadqiqot izlanishlarini olib borgan.

Shimoliy Nurota tog‘ tizmasining janubiy yon bag‘irlarida hali jiddiy ilmiy izlanishlar amalga oshirilmagan edi. 2010-yilning yanvar oyida A.Xolmatov Noqi qishlog‘i atrofidagi Noqisoy, Ustuksoy, Savraksoy va Gadoyxona soylari yon qayirlaridagi grandiorit qoyalarga urib cho‘kichlab ishlangan yangi qoyatosh rasmlari mavjudligi aniqlandi. Bu yodgorliklarda olib borilgan dastlabki tadqiqotlar natijasida ko‘plab tasvirlar xaritaga olindi. Ular mazmuni xilma-xil bo‘lib, odam, yovvoyi buqa (tur), tog‘ echkisi, bug‘u, ot, tuya, bo‘ri, it, arab va kirill harflaridagi yozuvlar hamda noaniq tasvirlardan iborat. Bu petrogliflarning ishlanish texnikasi, chizilish uslublari, saqlanish va quyosh nurida quyish darajalari turlicha bo‘lib, bunday xilma-xillik ularning turli davrlarga oidligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan, Noqisoy qoyatosh rasmlari ustida olib borilgan dastlabki tadqiqot natijasi va ularni boshqa yodgorlik rasmlari bilan solishtirib o‘rganishlarimiz, bizga Noqisoydagi eng qadimgi tasvirlarning bronza davriga oid deb aytishimiz imkonini berdi.

2010–2017 yillarda bu tadqiqotlar davom ettirilib, Chorbog‘soy, Ilonbuloqsoy, Quduqchachoy, Beklarsoy, Tomchisoy, G‘oldirotasoy, Boshbuloq, Zobota, Shahidsoy, Toshqo‘rg‘on, Biybuloqsoy, Potlomasoy, Sulluklisoy, Olmalisoy, Oqchopsoy, ArxarpO‘shsoyi, Noqisoy kabi dara va soylarning yon qayirlarida ko‘plab yangi qoyatosh rasmlari aniqlanib, xaritaga olindi va birinchi marotaba fanga kiritildi.

2011 yilning avgust oyida bu yodgorliklarning ba’zilarida M.Xo‘janazarov rahbarligida O‘zbek-Polsha xalqaro ekspeditsiya a’zolari Polshaning Vraslov universiteti arxeologiya instituti xodimlari B.Stanislavskiy, J.Stanislavskiy va muallif ishtirokida ilmiy tadqiqot ishlari olib

Borildi. Bu sarhadlardagi qoyatosh rasmlari yodgorliklari ustida A.Xolmatov dissertatsion tadqiqot ishlarini olib borib, muvaffaqiyatli himoya qilgan va ayni kunda ham yangi yodgorliklarni topib, ularning tadqiqotini olib bormoqda. Xullas, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida bu region qoyatosh rasmlari yodgorliklarini o'rganishda naqadar istiqbolli o'lka ekanligini aytish mumkin [H.3.Холматова:115].

Taniqli olim, tosh davri arxeologiyasi bilimdoni Mavlon Jo'raqulovichni arxeologiya fani uchun qo'shgan eng yirik xizmatlaridan biri Samarqand makoni yuqori paleolit tosh industriyasini to'la o'rganib, u madaniyatni rivojlanish dinamikasini ko'rsatib berganligidir. Chunki O'zbekiston hududida yuqori paleolit davriga oid yodgorliklarning kamligi, ularning har birini kompleks ravishda o'rganishni taqozo qilardi. Shuning uchun ham Samarqand makonining ustoz tomonidan chuqur o'rganilishi O'rta Osiyo paleolit davrini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda aytish kerakki, M.Jo'raqulov tomonidan ohavzasidagi yodgorliklardan olingan ilmiy ma'lumotlar qo'shni chegaradosh hududlardagi madaniy xo'jalik an'analaridan farqlanishini ko'rsatgan. Xususan, neolit davriga oid Sazag'on madaniyatini o'rganilishida ham olimning roli beqiyosdir.

O'rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog' massivi shimoliy yonbag'rida turkum holatda neolit jamoalariga oid yodgorliklar topilib, tadqiq etilgan. Mazkur moddiy madaniyat fanga "Sazag'on madaniyati" nomi bilan kiritilgan. Sazag'on 1 yodgorligi 1966 yilda O.Ibragimov tomonidan ochilgan va u Samarqand shahridan 27 km uzoqlikdagi masofada Sazag'on soyi yonbag'ridan topilgan. Shu yili D.N.Lev tomonidan yodgorlikda tadqiqot ishlari olib borilgan. Bu erdagi tabiiy erroziyaga uchrab O'yilib ketgan terrasadan madaniy qatlam qoldiqlari aniqlangan.

Ushbu makon 1967-1968 yillarda D.N.Lev hamda M.J.Jo'raqulovlar tomonidan O'rganilgan. 1971-1977 yillarda olib borilgan qazish ishlari natijasida madaniy qatlamlar aniqlangan. Dastavval D.N.Lev Sazag'on 1 makonini neolit davri bilan sanalab, uni Kaltaminor madaniyatiga xos, deb topgan. Keyinchalik qayta tadqiqotlar natijasida yodgorliklarning materiallari M.Jo'raqulov tomonidan statistik va qiyosiy jihatdan to'liq o'rganildi va Kaltaminor materiallari bilan taqqoslandi. Natijada Sazag'on 1 industriyasida plastinasimon tosh qurollar emas, balki mikrolitoidlik darajasi yuqori darajada ravnaq topganligi aniqlandi. Sazag'on topilmalari orasida uni Samarqand so'ngi paleolit makoni bilan bog'lovchi elementlar ham mavjud. 1966 yili Sazag'on 2 makoni topiladi. U Sazag'on soyining yuqori qismida, terrasaning chap qirg'og'ida joylashgan.

Ushbu joyda M.J.Jo'raqulov boshchiligidagi SamDU arxeologiya kafedrasini tomonidan 1971-1982 yillarda olib borilgan qazishmalar natijasida 800 m² maydonda madaniy qatlamlar ochib o'rganilib, ko'plab arxeologik materiallar olindi. Tosh buyumlardan tashqari suyak qurollar, faunistik qoldiqlar, taqinchoqlar, sopol buyumlar va birinchi marta kraniologik materiallar topilgan qo'lga kiritilgan materiallar Sazag'on 1 nikiga o'xshash, lekin son jihatidan ancha ko'pligi bilan ajralib turadi. Bu erdan qurollarning ba'zi bir yangi tiplari topildi (geometrik ko'rinishdagi buyumlar). Sopol buyumlari esa ko'p hollarda neolitdan keyingi davrlarga xosdir. Biroq ayrim qo'lda ishlangan chaplama sopol buyumlar qoldiqlari neolit davri materiallari bilan bog'liq bo'lishi mumkin [M.Д.Джуракулов: 41].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ибрагимов Р. Археология. – Т. Фан. 2022, – 59 б.
2. Бердикулов М.Т. Тўда-1 неолит макони. Автореферат. – Т. 2022, –Б. 11.

3. Джуракулов М.Д. «История изучения каменного века Средней Азии». Автореферат дисс.к.и.н. – Самарканд. 1966, –С. 9.
4. Холматова Н.З. Амударё ва зарафшон воҳалари тош асри археологияси. (Республикамиз мустақиллик йилларида) “Марказий Осиё тарихи ва археологияси муаммолари” мавзусидаги Республика илмий конференция материаллари. СамДУ. 2018, – 115 б.
5. Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. –Т. Фан. 1991, – С. 41.